

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Het psychologisch klimaat van de economie in de Verenigde Staten en West-Europa

G. Katona/B. Strumpel/E. Zahn
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Prijs f 24,90

Het moderne geldwezen: Deel I Macro-economische uitgangspunten

Prof. Dr. H. de Haan/Prof. Drs. S. Korteweg/Dr. S. K. Kuipers/Drs. J. K. T. Postma
Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
Prijs f 24,50

Informatieverzorging

Dr. P. G. Bosch
Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
Prijs f 32,50

Basiskennis bestandsorganisatie (serie: Leerboeken Informatica)

M. A. M. Demmer/K. van der Heide
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 28,—

Lexicon voor de effectenhandel

F. van Holten
Uitgeverij B.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam
Prijs f 20,—

Loonbelasting en automatisering

J. J. A. Moolenaar
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 60,—

Elementair belastingrecht voor economen

Prof. Dr. B. Schendstok/Prof. Drs. A. L. Brok
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 25,—

Beslissen (Een twintigtal beschouwingen op het terrein van de bedrijfs- en bestuurskunde

Onder redactie van Dr. C. van Dam en Drs. P. W. Moerland
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 20,—

Statistiek voor M.B.A.

H. J. A. van der Post
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 14,25

Het moderne geldwezen: Deel II De techniek van het betalingsverkeer

Prof. Dr. H. de Haan/Prof. Drs. S. Korteweg/Dr. S. K. Kuipers/Drs. J. K. T. Postma
Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam
Prijs f 36,50

Belastingconsulentendag 1974: Fiscale mythologie

Prof. Dr. D. Brüll
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 11,50

Investeringsplanning en technologische ontwikkeling (proefschrift)

C. J. M. Koks
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 48,—